

УДК: 341.231.14:343.211.3

HUQUQNING UMUMIY TAMOYILLARI NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLARNING HUQUQLARI KAFOLATI

S. Sh. Djalilov

O‘zR FA Davlat va huquq instituti doktoranti.
O‘zbekiston.

Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари инсон ҳуқуқларининг ажралмас қисми ҳисобланиб, у ушбу соҳага хос бўлган умумий ва ўзига хос мавзу, усуллар, тизим, манбалар, принциплар, тартибга солиш субъектлари ва объектларига эга. Шу билан бирга, ногиронлиги бўлган шахслар ҳуқуқларининг тарихи ва ривожланиши инсоният тарихи, шунингдек урушлар тарихи ва инсон фаолиятининг бошқа йўналишлари, шу жумладан халқаро ҳуқуқ билан чамбарчас боғлиқдир.

Ҳуқуқ принциплари миллий ва халқаро миқёсда ҳуқуқ субъектлари ўртасидаги муносабатларда мажбурийдир. Шу билан бирга шуни ҳам айтиш лозимки, бир вақтлар таниқли адвокат Г.И. Тункин (СССР//Россия) таъкидлаганидек, “...давлат нафақат ташқи сиёсатида, халқаро ҳуқуқнинг бошқа субъектлари билан муносабатларда уларга қатъий риоя қилиши, балки улар билан ички қонунчилигини ҳам мувофиқлаштириши керак” [1].

Ҳуқуқ назарияси нуқтаи назаридан умумий принципларни соҳага мансублиги асосида ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқларига нисбатан шартли равишда кооператив, марказлаштирилмаган ва билвосита каби табиатини кўриб чиқиш мумкин.

Кооператив характер давлатлар ўз муносабатларида суверен тенглик тамойилидан келиб чиқиши кераклигини англатади. Шу билан бирга, суверенитет давлатлар ўз ҳаракатларида бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмасликлари кераклигини англатади, лекин улар бир-бири билан яқин ҳамкорлик қилишлари шарт.

Марказлаштирилмаган табиат шуни англатадики, давлатлар ўз муносабатларида марказлашган ҳокимият йўқлиги сабабли халқаро ҳуқуқ нормаларини шакллантиради, мувофиқлаштиради ва қўллайди. Шундай қилиб, ҳуқуқ марказлаштирилган ҳолда эмас, балки халқаро муносабатлар субъектларининг ўзлари ва биринчи навбатда давлатларнинг бевосита иштирокида яратилади.

Билвосита табиат шуни англатадики, халқаро ҳуқуқ, шу жумладан инсон ҳуқуқлари ногиронлиги бўлган шахсларга нисбатан давлатларни биргаликда ҳамкорлик қилишга чақиради. Баъзи ҳолларда, “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларатсияси” нинг 6-моддасига мувофиқ “ҳар бир инсон, қаерда бўлишидан қатъи назар, унинг ҳуқуқий шахсини тан олиш ҳуқуқига эга” [2] деб белгиланганлиги жиҳатидан шахс халқаро ҳуқуқнинг, хусусан, инсон ҳуқуқларининг билвосита таъсири билан боғлиқликда бўлиши мумкин.

Халқаро жинойт ҳуқуқи принципларининг ўзига хос хусусияти шуни англатадики, унинг суд органлари фаолияти судьяларнинг сайланиши ва мустақиллигига, судьяларнинг фақат халқаро ҳуқуқ нормаларига бўйсунушига, суд муҳокамасига, тортишувларга, томонларнинг процессуал тенг ҳуқуқларига, адолатга ва бошқаларга асосланади. Албатта, халқаро жинойт ҳуқуқи тамойилларининг бундай таснифи нисбий кўринади ва доимий тузатишни талаб қилади. Шу билан бирга, халқаро ҳуқуқда асосий принципларнинг ролини кам баҳолайдиган скептиклар мавжуд. Улар буни халқаро шартномалар халқаро ўнг тизимдаги бўшлиқларни тўлдириш воситаси сифатида умумий принципларга бўлган эҳтиёжни камайтириши билан изоҳлади.

Халқаро амалиёт шуни кўрсатадики, янги тамойиллар кўп томонлама ва икки томонлама шартномалар тузиш орқали ўз исботини топади, масалан, 1975 йилда Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик тўғрисидаги якуний ҳужжат, 1990 йилда янги Европа учун Париж Хартияси.

Шу муносабат билан шуни таъкидлаш керакки, халқаро ҳуқуқнинг асосий нормалари ва тамойиллари миллий қонунчиликка фаол татбиқ этилмоқда.

ХМТнинг “Ногиронларни касбий реабилитация қилиш ва иш билан таъминлаш тўғрисида”ги 159 Конвенцияси II бўлими 2-5-моддаларида ногиронли бўлган шахсларга нисбатан касбий реабилитация ва бандлик сиёсати масалалари умумий тамойил сифатида кўриб чиқилган бўлиб, уларда ташкилотнинг ҳар бир аъзоси миллий шароит, амалиёт ва имкониятларга мувофиқ ногиронли бўлган шахсларга нисбатан касбий реабилитация ва бандлик сиёсати соҳасидаги миллий сиёсатни ишлаб чиқиш, амалга ошириш ва вақти-вақти билан қайта кўриб чиқишни, ушбу сиёсат ногиронлиги бўлган шахсларнинг барча тоифаларига тегишли касбий реабилитация чораларини қўллаш, шунингдек, ногиронли бўлган шахсларнинг эркин меҳнат бозорида иш билан таъминлаш имкониятларини ривожлантиришни таъминлашга қаратилганлигини, ногиронли бўлган шахслар ва умуман ишчиларнинг имкониятлари тенглиги принципига асосланадинишини, худди шу масала

ногиронли бўлган эркаклар ва аёллар ишчилари учун муомала ва имкониятларнинг тенглиги билан боғлиқ эканлигини, ушбу чоралар бошқа ишчиларга нисбатан камситувчи деб ҳисобланмаслигини, мазкур сиёсатни амалга ошириш бўйича иш берувчилар ва ходимларнинг вакиллик ташкилотлари билан маслаҳатлашувлар ўтказиш тўғрисидаги низомлар, шунингдек касбий реабилитация билан шуғулланувчи давлат ва хусусий органларнинг ҳамкорлиги ҳамда мувофиқлаштирилишига кўмаклашиш ва ногиронли бўлган шахслар ва ногиронли бўлган шахслар ишлари бўйича вакиллик ташкилотлари билан маслаҳатлашувларни ўтказиш масалалари мустаҳкамланган [3].

БМТнинг “Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисида”ги конвенциясининг 1-боби ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқларини таъминлаш мақсадида унинг фаолиятига хос бўлган асосий принципларни белгилайди. Шундай қилиб, 3-моддада инсонга хос бўлган кадр-қимматни, унинг шахсий мустақиллиги, шу жумладан мустақил танлови эркинлигини ҳамда мустақиллигини ҳурмат қилиш, камситмаслик, жамиятга тўла ва самарали жалб этиш ва кўшиш, ногиронларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳурмат қилиш ва буни инсоний турфа хилликнинг таркиби ва инсониятнинг бир қисми сифатида қабул қилиш, имкониятларнинг тенглиги, тўсиқсиз фойдаланиш, эркаклар ва аёлларнинг тенглиги, ногирон болаларнинг ривожланаётган қобилиятларини ҳурмат қилиш ва ногирон болаларнинг ўз шахсий хусусиятларини сақлаб қолиш ҳуқуқини ҳурмат қилиш [4] каби 8 та умумий тамойил кўрсатилган. Шунингдек, алоҳида принциплар 5-моддада “тенглик ва камситилмаслик”; 9-модда “мавжудлик”; 12-модда “қонун олдида тенглик”; 13-модда “адолатга эришиш”; 14-модда “эркинлик ва шахсий дахлсизлик”; 17-модда “шахсий яхлитликни ҳимоя қилиш” деб кўрсатилган.

Миллий даражада 2023 йил 30 апрель кундаги Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституция бўйича референдумга тайёргарлик кўриш чоғида IV “Ташқи сиёсат” бобининг 17-моддаси “Ўзбекистон Республикаси халқаро муносабатларнинг тўлақонли субъекти ҳисобланади. Ўзбекистоннинг ташқи сиёсати давлатларнинг суверен тенглиги, куч ишлатмаслик ёки куч билан таҳдид қилмаслик, чегараларнинг дахлсизлиги, давлатларнинг ҳудудий яхлитлиги, низоларни тинч йўл билан ҳал этиш, бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик ва халқаро ҳуқуқнинг бошқа умумеътироф этилган принциплари ва нормаларига асосланади” [5] мазмунида

баён этилиш таклифи этилди ва янги таҳрирдаги Конституция умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинди.

18-моддасида Ўзбекистон Республикаси давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан икки томонлама ва кўп томонлама муносабатларни ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилган тинчликсевар ташқи сиёсатни амалга ошириши, Ўзбекистон Республикаси иттифоқ тузиши, Ҳамдўстлик ва бошқа давлатлараро тузилмаларга кириши, шунингдек, давлат, халқ, унинг фаровонлиги ва хавфсизлигининг энг юқори манфаатларидан келиб чиқиб, улардан чиқиб кетиши мумкинлиги белгилаб қўйилди.

Шунингдек, Ўзбекистоннинг халқаро ҳуқуқнинг асосий нормалари ва принципларига содиқлиги икки томонлама ва кўп томонлама шартномалар тузишда, шунингдек, баёнотларда ва халқаро шартнома ташаббусларида акс этиши ҳеч кимга сир эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар ва аҳолининг бошқа ижтимоий эҳтиёжманд тоифалари учун ижтимоий хизматлар тўғрисида”ги қонуни кексалар, ногиронли бўлган шахслар ва бошқа ижтимоий ҳимояга муҳтож тоифалар учун мўлжалланган ижтимоий хизматларнинг унинг фаолиятига хос бўлган асосий принципларини белгилайди ва ушбу қонуннинг 3-моддасида ижтимоий хизматларнинг қонунийлик, инсон ҳуқуқларига риоя қилиш, инсонпарварлик, мавжудлиги, профилактик эътибор, манзил ва индивидуал ёндашув, ихтиёрийлик [6] каби 7 асосий тамойиллар кўрсатилган.

Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг “Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида”ги Қонунининг 4-10-моддаларида ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқларини таъминлаш учун уларнинг фаолиятига хос асосий принципларни мустаҳкамлайди. Шундай қилиб, 4-моддада 6 та ногиронлиги бўлган шахсларнинг кадр-қимматини, уларнинг мустақиллигини, танлаш эркинлигини ҳурмат қилиш; ногиронлик бўйича камситишнинг олдини олиш; инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини амалга оширишда имкониятларнинг тенглиги; ногиронли бўлган болаларнинг ривожланаётган қобилиятларини ва уларнинг индивидуаллигини сақлаб қолиш ҳуқуқларини ҳурмат қилиш; объектлар ва хизматларнинг мавжудлиги; ногиронлиги бўлган шахсларни жамият ва давлат ҳаётига жалб қилиш [7] каби асосий тамойил кўрсатилган, шунингдек, улар яна ҳам батафсилроқ 5-10-моддаларда келтирилган.

Ушбу Қонуннинг 5-моддасига биноан ногиронлиги бўлган шахсларнинг кадр-қимматини, уларнинг мустақиллигини, танлаш эркинлигини ҳурмат қилиш принципи қуйидагиларни, белгилайди: “ногиронлиги бўлган шахсларнинг кадр-қимматини, уларнинг мустақиллигини, танлаш эркинлигини ҳурмат қилиш ногиронлиги бўлган шахсларнинг ва улар оилаларининг ҳуқуқ ва эркинликларини бошқа фуқаролар билан тенг равишда ҳимоя қилиш ҳамда амалга ошириш кафолатларини белгилаш орқали таъминланади” [8].

Ногиронлик бўйича камситишнинг олдини олиш принципига биноан қонуннинг 6-моддасида “ногиронлиги бўлган шахсларга нисбатан ҳар қандай ажратиб қўйиш, истисно этиш, четлатиш, чеклаш ёки афзал кўриш, шунингдек ногиронлиги бўлган шахсларнинг объектлар ва хизматлардан фойдаланиши учун шарт-шароитлар яратишни рад этиш тақиқланади.

Ногиронлиги бўлган шахслар учун имкониятлар тенглигини таъминлашга ҳамда уларни жамият ва давлат ҳаётига жалб этишга қаратилган махсус чоралар бошқа фуқароларга нисбатан камситувчи чоралар ҳисобланмайди” [9] деб кўрсатилган.

Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда имкониятларнинг тенглиги принципи, Қонуннинг 7-моддасига мувофиқ “Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишдаги имкониятлар тенглиги улар учун объектлар ҳамда хизматлардан, ижтимоий, иқтисодий ва маданий соҳалардан, соғлиқни сақлашдан, таълимдан, ишга жойлашишдан, шунингдек ахборотдан ва алоқа воситаларидан фойдаланиш кафолатларини яратишга ҳамда улардан тенг равишда фойдаланиш имкониятларини беришга доир чора-тадбирларни амалга ошириш йўли билан таъминланади” [10].

Ногиронлиги бўлган болаларнинг ривожланаётган қобилиятларини ҳурмат қилиш принципи ва уларнинг индивидуаллигини сақлаб қолиш ҳуқуқи Қонуннинг 8-моддасида белгиланган ва унда “Ногиронлиги бўлган болалар бошқа болалар билан тенг равишда инсоннинг барча ҳуқуқ ва эркинликларидан тўлиқ ҳажмда фойдаланади. Ногиронлиги бўлган болаларни ҳар томонлама ва уйғун ривожлантириш, уларнинг ижтимоий фаоллигини, меҳнатга бўлган қизиқишига кўмаклашиш, таълимга, илм-фанга, техникага, санъат ва спортга жалб этиш мақсадида ногиронлиги бўлган болалар манфаатларининг устунлиги уларга нисбатан бажариладиган барча ҳаракатларда устувор ҳисобланади” [11] деб белгиланган.

Қонуннинг 9-моддасида объектлар ва хизматларнинг мавжудлиги принципида “объектлар ва хизматларнинг қулайлиги ногиронлиги бўлган шахсларнинг бинолардан, иншоотлардан, транспортдан, ахборотдан ва алоқа воситаларидан, шу жумладан ахборот-коммуникация технологиялари ва тизимларидан, шунингдек бошқа объектлардан ва аҳолига кўрсатиладиган хизматлардан ўзга фуқаролар билан тенг равишда фойдаланиши учун шарт-шароитлар яратиш йўли билан таъминланади. Шаҳарларни, бошқа аҳоли пунктларини режалаштиришга ва қуришга, турар жой ва рекреация зоналарини шакллантиришга, янги қурилиш учун мўлжалланган лойиҳа ечимларини ишлаб чиқишга, биноларни, иншоотларни ва уларнинг мажмуаларини реконструкция қилишга, шунингдек умумий фойдаланишдаги транспорт воситаларини, ахборотни ҳамда алоқа воситаларини ишлаб чиқишга ва ишлаб чиқаришга мазкур объектларни ногиронлиги бўлган шахсларнинг улардан монеликсиз фойдаланиши учун мослаштирмасдан йўл қўйилмайди” [12] деб кўрсатилган.

Ногиронлиги бўлган шахсларни жамият ва давлат ҳаётига Қонуннинг 10-моддасига мувофиқ жалб қилиш принципида “ногиронлиги бўлган шахсларни жамият ва давлат ҳаётига жалб қилиш уларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётда иштирок этишини ҳар томонлама рағбатлантириш ва ҳар қандай чекловларнинг олдини олиш орқали амалга оширилади. Давлат органлари ногиронлиги бўлган шахсларни жамият ва давлат ҳаётига жалб этиш бўйича чора-тадбирларни амалга оширади” [13] дейилган.

Юқорида келтирилганлардан келиб чиқиб, ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари ҳуқуқнинг тамойил (принцип)лари асосида кенг қамровлилик жиҳатидан таъминлашга қаратилганлигини кўришимиз мумкин. Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқларини таъминлаш, ҳимоя қилиш ва уларни рағбатлантириш нафақат халқаро ҳуқуқ тамойиллари балки миллий қонунчилик асосида ҳам белгилаб қўйилган. Буларнинг барчаси эса ногиронлиги бўлган шахсларнинг жамият ҳаётида тўлақонли иштирокини таъминлаш учун ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

REFERENCES

1. Тункин Г.И. Международное право: наследство XX века // Российский ежегодник международного права 1992 г. - Санкт-Петербург, 1994. - С. 18.
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. 1948-yil 10-dekabrda 217 A (III) bilan BMT VA qabul qilgan.

3. 159 Конвенция МОТ о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов (Дата вступления в силу: 20 июня 1985 года) // https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/normativeinstrument/wcms_c159_ru.htm
4. йилда БМТга 61/106 резолюцияси билан қабул қилинган Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисида конвенция // <https://lex.uz/docs/5501227>
5. 30.04.2023 йилда ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // <https://lex.uz/docs/6445145>
6. 26.12.2016 йилдаги Ўзбекистон Республикасининг “Кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар ва аҳолининг бошқа ижтимоий эҳтиёжманд тоифалари учун ижтимоий хизматлар тўғрисида”ги ЎРҚ-415-сон Қонуни,
7. 7-13. 15.10.2020 йилдаги Ўзбекистон Республикасининг Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисидаги ЎРҚ-641-сонли қонуни// <https://lex.uz/docs/5049511>